

English version below

San Sebastián

[Maestro de Villalobos](#) (?, ca. 1450 - ?, ?)

Nº inventario: 50 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1470

Siglo: tercer cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Final del gótico internacional

Dimensiones: 105 x 35.5 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Sebastián](#)

Procedencia: [Iglesia de San Félix](#) (Villalobos, España)

Emplazamiento actual: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungría)

Nº inventario en colección actual: 66.16

Historia del objeto

Según Gómez-Moreno (1927), en la Iglesia de San Félix (Villalobos, Zamora) había un retablo principal que se desmontó. Aunque la estructura del retablo era barroca, había conservado algunas tablas fechadas en el siglo XV, las cuales describió de la siguiente manera: “diez bustos de apóstoles sobre fondos de oro grabado, midiendo 52 por 33 centímetros; cuatro tableros, de 96 por 34 centímetros, con los santos Antón, Sebastián y dos obispos, sobre fondos adamascados [...]” (Gómez-Moreno, 1927). Post (1938) menciona que en la colección Borchard (Nueva York) había un San Bartolomé procedente del desaparecido retablo de Villalobos. De igual modo, afirmaba que en la colección Schretlen (Ámsterdam) se encontraba un San Antonio abad que también provenía del mismo retablo. Este San Antonio fue vendido por [Sotheby's](#) en el lote 125 (2008) y en la actualidad se desconoce su paradero.

El Museum of Fine Arts (Budapest) alberga una tabla con un [San Sebastián](#) que ha sido atribuida al Maestro de Villalobos. Tanto San Antonio como San Sebastián poseen el mismo fondo adamascado. Además, según la descripción de Gómez-Moreno (1927) en el retablo había un San Sebastián, por lo tanto, consideramos que este último formaba parte también del retablo perdido de San Félix en Villalobos. Desconocemos cómo la pieza fue a parar a Budapest y las manos por las que pasó, aunque es probable que a principios del siglo XX estuviese en la colección Trinidad Scholtz-Hermensdorff, viuda de Iturbe, dado que Post (1938) menciona que

tres de las tablas estaban en su posesión y quizá esta era una de ellas.

Descripción

En la tabla aparece representado San Sebastián sujetando su atributo, una flecha. Está vestido con un hábito de color verde, calzas rojas y un alhareme, de tradición morisca, también rojo. La fisonomía del santo es expresiva y sus manos pequeñas y muy finas.

Ubicaciones

- mediados del s.XX

MUSEO

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungría\)](#)

- ca. 1470 - present principios del s.XX

IGLESIA

[Iglesia de San Félix, Villalobos \(España\)](#)

Bibliografía

- [GARCÍA MARTÍNEZ, José Luis \(2016\): "La configuración de una colección nobiliaria. El ejemplo de la casa de Parcent \(1656-1927\)", nº 6, Ars Bilduma.](#)
- GIANNOPOULOU, Dimitri Gkozgkou (2019): "La duquesa de Parcent (1867-1937), la belleza del Arte como forma de vida", en *Ellas siempre han estado ahí. Coleccionismo y mujeres*, Doce Calles, Madrid, pp. 211-233.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Láminas*, vol. 2, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Texto*, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila.
- POST, Chandler Rathfon (1938): *A History of Spanish Painting*, vol. 7 (The Catalan School in the Late Middle Ages), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 833-834.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Sebastian

[Maestro de Villalobos](#) (? , ca. 1450 - ?, ?)

Inventory number: 50 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1470

Century: Third quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Late International Gothic

Material: [Wood](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Sebastián](#)

Provenance: [San Félix Church](#) (Villalobos, Spain)

Current location: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungary)

Inventory number in current collection: 66.16

Object History

According to Gómez-Moreno (1927), the Church of San Félix (Villalobos, Zamora) once housed a main altarpiece, which was later dismantled. Although the structure of the altarpiece was Baroque, it had preserved several panels dated to the 15th century, which he described as follows: "ten busts of apostles on engraved gold backgrounds, measuring 52 by 33 centimetres; four panels, measuring 96 by 34 centimetres, depicting Saints Anthony, Sebastian, and two bishops, on damask-patterned backgrounds [...]" (Gómez-Moreno, 1927). Post (1938) mentioned that the Borchard Collection (New York) contained a Saint Bartholomew from the now-lost Villalobos altarpiece. He also stated that the Schretlen Collection (Amsterdam) held a Saint Anthony Abbot, which also originated from the same altarpiece. This Saint Anthony was sold by [Sotheby's](#) in Lot 125 (2008), and its current whereabouts are unknown.

The Museum of Fine Arts (Budapest) holds a panel depicting [Saint Sebastian](#), which has been attributed to the Master of Villalobos. Both the Saint Anthony and the Saint Sebastian feature the same damask-patterned background. Furthermore, according to Gómez-Moreno's (1927) description, there was a Saint Sebastian in the altarpiece, leading us to believe that this piece was also part of the San Félix altarpiece in Villalobos. It is unclear how the piece ended up in Budapest or the hands through which it passed, although it is likely that in the early 20th century it was in the collection of Trinidad Scholtz-Hermensdorff, widow of Iturbe, as Post (1938) mentions that three of the panels were in her possession, and this may have been one of them.

Description

The panel depicts Saint Sebastian holding his attribute, an arrow. He is dressed in a green robe, red leggings, and a red alhazme (a Moorish-style garment). The saint's expression is vivid, with small and very delicate hands.

Locations

- **Mid XX**

MUSEUM

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungary\)](#)

- **ca. 1470 - present** Early XX

CHURCH

[San Félix Church, Villalobos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [GARCÍA MARTÍNEZ, José Luis \(2016\): "La configuración de una colección nobiliaria. El ejemplo de la casa de Parcent \(1656-1927\)". nº 6. *Ars Bilduma*.](#)
- GIANOPOULOU, Dimitri Gkozskou (2019): "La duquesa de Parcent (1867-1937), la belleza del Arte como forma de vida", en *Ellas siempre han estado ahí. Coleccionismo y mujeres*, Doce Calles, Madrid, pp. 211-233.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Láminas*, vol. 2, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Texto*, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa

Pérez Higuera), Ávila.

- POST, Chandler Rathfon (1938): *A History of Spanish Painting*, vol. 7 (The Catalan School in the Late Middle Ages), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 833-834.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Museum of Fine Arts, Budapest](#)

